

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENUKARAN UNIT UKURAN PANJANG DALAM KALANGAN MURID TAHUN 5 MENGGUNAKAN ‘MEF CHART’

***Puvanesvary Ramalingam**

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Harvard Bahagian 1, Kedah

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history: Received: 22 Jan 2025 Revised: 3 Feb 2025 Accepted: 30 Feb 2025 Published: 15 March 2025</p>	<p>Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran penukaran unit ukuran panjang dalam kalangan murid tahun 5 menggunakan MEF Chart (Metrics Explorer Foldable Chart). Kemahiran penukaran unit ukuran Panjang adalah kemahiran yang harus dan penting dikuasai oleh murid-murid sekolah rendah. Namun begitu, murid-murid masih menghadapi masalah dan kesukaran dalam menguasai kemahiran penukaran unit ukuran panjang kerana mereka tidak faham konsep penukaran unit ukuran panjang dan juga sering melupakan formula penukaran unit ukuran panjang yang betul. Murid juga menghadapi masalah untuk membuat penukaran unit ukuran panjang yang melibatkan unit gabungan. Unit ukuran panjang yang terlibat ialah millimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Teknik MEF Chart diperkenalkan kepada murid-murid untuk memahami konsep penukaran unit ukuran panjang dan memudahkan kerja atau proses penukaran unit ukuran panjang. Seramai 17 orang murid dari tahun 5 dipilih sebagai responden kajian sepanjang kajian ini dijalankan. Kajian ini dijalankan selama 4 minggu berpandukan Model Kajian Tindakan Kurt Lewin (1946). Berdasarkan analisis dapatan kajian, terdapat peningkatan yang sangat ketara iaitu 81% antara purata markah praujian dan pascaujian daripada 19 % kepada 100 %. Semua responden kajian menyatakan bahawa penggunaan MEF Chart sangat menarik dan memudahkan kerja penukaran unit ukuran panjang tanpa melibatkan darab atau bahagi. Berdasarkan hasil kajian, pengkaji dapat merumuskan bahawa MEF Chart berjaya membantu responden kajian menguasai kemahiran penukaran unit ukuran panjang.</p>
<p>Keywords: penukaran unit unit panjang MEF Chart ukuran</p> <p></p>	

***Corresponding Author:**

Email: g-90062349@moe-dl.edu.my

Creative Commons Attribution 4.0 International

Doi: 10.5281/zenodo.14997507

PENGENALAN

Matematik dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) merupakan komponen penting dalam pendidikan awal di Malaysia. Sistem Pendidikan Malaysia bertujuan untuk menyediakan asas pengetahuan yang kukuh kepada murid-murid sejak di peringkat sekolah rendah. Pembelajaran Matematik peringkat sekolah rendah menyediakan peluang untuk murid melaksanakan tugas yang menyeronokkan, bermakna dan mencabar serta meningkatkan sifat ingin tahu untuk mempelajari ilmu Matematik. Pengalaman sedemikian meningkatkan minat dan menjadi daya penggerak murid mempelajari Matematik dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan seharian.

Salah satu topik penting dalam Matematik yang perlu dikuasai oleh murid adalah penukaran unit ukuran panjang. Topik ini merupakan elemen asas dalam kurikulum Matematik yang membolehkan murid memahami dan mengaplikasikan konsep ukuran dalam kehidupan seharian. Penukaran unit ukuran panjang seperti meter kepada sentimeter, atau kilometer kepada meter adalah kemahiran penting yang harus dikuasai oleh murid. Menurut Ahmad dan Ismail (2022), penguasaan kemahiran ini membantu murid dalam pelbagai aspek Matematik serta memudahkan mereka dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang melibatkan pengukuran panjang. Kemahiran penukaran unit ukuran panjang ini adalah asas kepada pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep Matematik yang lain serta menyediakan murid untuk cabaran akademik yang lebih tinggi (Fatimah, 2021).

Oleh itu, penguasaan yang baik dalam penukaran unit ukuran panjang bukan sahaja memperkukuh pengetahuan Matematik asas tetapi juga meningkatkan keyakinan murid dalam pelajaran mereka secara keseluruhannya.

TINJAUAN LITERATUR

Matlamat pengajaran Matematik dalam KSSR adalah untuk membangunkan murid dengan kemahiran Matematik yang kukuh dan aplikasi praktikal yang dapat menyokong perkembangan intelektual mereka serta menyediakan asas yang baik untuk pendidikan lanjutan. Kurikulum Matematik di peringkat sekolah rendah menekankan penguasaan konsep asas dan kemahiran. Antara konsep asas dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid ialah nombor, ukuran bentuk dan ruang serta statistik. Walaupun sebegitu kemahiran penukaran unit ukuran panjang sering kali merupakan topik yang mencabar bagi murid sekolah rendah di Malaysia kerana ia melibatkan operasi darab dan bahagi dengan 10, 100 dan 1000. Menurut (Idris & Hussin, 2021) murid sering menghadapi kesukaran dalam memahami konsep penukaran unit panjang disebabkan oleh kekurangan kemahiran dalam operasi Matematik.

Menurut Yusree dan Kamaruddin (2015), pencapaian murid dalam kemahiran penukaran unit ukuran adalah masih berada pada tahap yang rendah. Berdasarkan kajian Datu dan Hu (2014), biasanya murid membuat kesalahan dalam menukar unit ukuran panjang kerana mereka gagal memahami konsep dan tidak menguasai formula penukaran unit ukuran panjang. Kajian Nor Asmah dan Rohana (2015) pula menyatakan bahawa, murid-murid menghadapi masalah dalam penukaran unit ukuran panjang walaupun mereka telah belajar tentang asas penukaran unit ukuran panjang yang melibatkan kilometer (km), meter (m), sentimeter (cm) dan millimeter (mm). Ini adalah kerana murid-murid keliru dengan kaedah tradisional yang melibatkan operasi darab dan bahagi dengan 10, 100 dan 1000.

Maka, memang tidak dapat dinafikan bahawa suatu teknik atau kaedah kreatif perlu digunakan untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran ini. Norshida Mohamed (2023), menyatakan bahawa pendekatan hands-on dan penggunaan bahan konkrit sangat penting untuk membantu murid menguasai kemahiran ini. Jean Piaget (1970), seorang ahli psikologi, mengemukakan bagaimana kanak-kanak membangunkan pemahaman kognitif mereka melalui tahap perkembangan.

Dalam konteks pengajaran Matematik, Piaget (1970) memperkenalkan konsep tahap operasi konkrit yang merangkumi usia 7 hingga 11 tahun, di mana kanak-kanak lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman langsung dengan objek fizikal. Menurut Piaget juga, murid pada tahap ini memerlukan pengalaman konkrit untuk menguasai konsep yang abstrak, termasuk penukaran unit ukuran panjang (Piaget,

1970). Secara keseluruhan, kajian-kajian ini menunjukkan bahawa pendekatan kreatif dan penggunaan bahan konkrit adalah penting dalam membantu murid-murid mengatasi kesukaran dengan penukaran unit ukuran panjang. Ini selaras dengan teori Jean Piaget (1970), yang menggariskan bahawa pengalaman konkrit adalah kunci untuk memahami konsep Matematik yang abstrak.

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini dijalankan berdasarkan Model Kajian Kurt Lewin (1946). Berdasarkan Model Kajian Kurt Lewin (1946), proses kajian tindakan terdiri daripada 4 langkah iaitu mereflek (reflex), merancang (plan), bertindak (action), dan memerhati (observe) iaitu gelung 1. Kitaran ini akan diteruskan ke kitaran seterusnya yang melibatkan merancang semula, bertindak, memerhati dan mereflek sekiranya masalah tidak dapat diatasi dalam kitaran pertama. Model Kajian Kurt Lewin (1946) ditunjukkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Model kajian Kurt Lewin (1946)

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Kajian ini mempunyai dapatan yang menjawab kedua-dua persoalan kajian yang terkandung.

1. Adakah *MEF Chart* dapat meningkatkan tahap penguasaan kemahiran penukaran unit ukuran panjang dalam kalangan murid tahun 5?

Dapatan menunjukkan bahawa persoalan ini berjaya dijawab oleh beberapa instrumen yang digunakan seperti temu bual, pemerhatian dan senarai semak berstruktur.

i) Temu bual

Pengkaji menemu bual responden kajian setelah menjalankan kitaran 1. Responden menyatakan bahawa dapat menukar unit ukuran panjang menggunakan *MEF Chart* tanpa operasi darab dan bahagi dengan 10, 100 dan 1000.

ii) Pemerhatian

Daripada pemerhatian yang dibuat, pengkaji mendapati responden dapat menjawab soalan penukaran unit ukuran panjang dengan cepat dan mudah.

iii) Analisis Dokumen dan Lembaran Kerja

Daripada analisis lembaran kerja, didapati responden dapat menjawab ke semua soalan dengan betul. Responden dapat menjawab kesemua soalan tanpa dibiarkan kosong.

iv) Analisis Praujian dan Pascaujian

Dapatan praujian dan pascaujian menunjukkan terdapat peningkatan dari segi pencapaian. Didapati responden yang pada awalnya lemah tetapi dapat meningkatkan prestasi ujian seterusnya. Markah pascaujian responden meningkat berbanding dengan praujian.

Jadual 3: Perbandingan markah praujian dan pascaujian

Responden	Praujian	Pascaujian
1	9	31
2	7	30
3	10	32
4	8	30
5	11	33
6	10	33
7	8	31
8	10	31
9	18	40
10	6	37
11	2	36
12	1	34
13	13	32
14	5	38
15	4	38
16	28	40
17	17	35

Rajah 2: Perbandingan markah praujian dan pascaujian

2. Adakah *MEF Chart* dapat meningkatkan minat murid tahun 5 dalam kemahiran penukaran unit ukuran panjang?

Persoalan kajian ini berjaya dijawab menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian.

i) Temu bual

Pengkaji menemu bual responden kajian untuk mendapatkan respons untuk soalan kedua. Hasil daripada temu bual, didapati responden kajian sangat gembira dan seronok menjawab soalan penukaran unit ukuran panjang. Responden kajian menyatakan bahawa mereka tidak perlu lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu darab dan bahagi untuk penukaran unit ukuran panjang. Mereka tidak lagi keliru antara darab dan bahagi dengan 10,100 dan 1000 yang melibatkan unit ukuran panjang mm, cm, m dan km.

ii) Pemerhatian

Daripada pemerhatian yang dibuat, didapati responden kajian lebih fokus ketika menjawab soalan penukaran unit ukuran panjang menggunakan *MEF Chart* berbanding dengan penggunaan kaedah tradisional. Suasana kelas juga menjadi lebih ceria dengan penglibatan murid yang aktif.

KESIMPULAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Setelah selesai menganalisis dapatan kajian, pengkaji telah membuat refleksi terhadap kajian ini. Kajian ini telah mendatangkan implikasi yang positif kepada pengkaji dan responden kajian. Dalam kajian ini, satu masalah utama yang dikenal pasti adalah keperluan murid untuk teknik yang mudah dan berkesan dalam menguasai kemahiran penukaran unit ukuran panjang. Penukaran unit ukuran panjang adalah konsep asas dalam Matematik yang seringkali menjadi cabaran kepada murid sekolah rendah. Oleh itu, pendekatan atau teknik yang lebih mudah diperlukan untuk memudahkan pemahaman murid. Teknik menggunakan *MEF Chart* dapat membantu murid memahami konsep ini dengan lebih baik. Dengan teknik yang mudah dan menyenangkan, murid akan lebih bersemangat dan kurang tertekan ketika mempelajari sesuatu konsep atau kemahiran.

Selain itu, dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah, penggunaan bahan konkrit adalah sangat penting. Murid-murid pada tahap ini sering kali memerlukan bantuan visual dan fizikal untuk memahami konsep abstrak. Penggunaan bahan konkrit seperti *MEF Chart* dapat memperkuat pemahaman murid terhadap penukaran unit ukuran panjang. Dengan pendekatan ini, Murid bukan sahaja belajar secara teori tetapi juga melalui pengalaman praktikal yang mengukuhkan pemahaman mereka.

Seterusnya, pengkaji berasa bangga kerana telah berjaya membantu murid-murid menguasai kemahiran penukaran unit ukuran panjang. Pengkaji mendapat kepuasan yang tinggi ketika melihat responden memahami dan menggunakan teknik yang diajar dengan baik. Selain itu, pengalaman ini juga memberikan peluang untuk menilai dan memperbaiki amalan pengajaran pengkaji. Dengan mengenal pasti teknik yang berkesan dan bahan yang sesuai, pengkaji dapat terus meningkatkan pendekatan pengajaran agar lebih sesuai dengan keperluan murid. Peningkatan dalam pengajaran ini bukan sahaja memanfaatkan murid tetapi juga memperkaya pengalaman profesional pengkaji sebagai pendidik.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahawa dengan menyediakan teknik yang mudah dan menggunakan bahan konkrit, pengajaran kemahiran penukaran unit ukuran panjang dapat menjadi lebih berkesan.

Kajian seterusnya dicadangkan untuk fokus kepada penguasaan kemahiran penukaran unit ukuran jisim dan unit ukuran isipadu menggunakan *MEF Chart*. Hasil kejayaan dalam mengajar penukaran unit ukuran panjang menggunakan *MEF Chart*, pengkaji akan menggalakkan murid-murid untuk menggunakan *MEF Chart* untuk penukaran unit ukuran jisim dan isipadu juga. Dalam usaha ini, penggunaan *MEF Chart* akan diperkenalkan sebagai alat bantu visual utama. *MEF Chart* dapat menyediakan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai hubungan antara pelbagai unit ukuran yang dapat membantu murid memahami dan melaksanakan penukaran unit dengan lebih mudah dan tepat. Selain itu, kajian ini juga akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkenalkan dan memperluaskan penggunaan *MEF Chart* ke semua sekolah rendah. Dengan menerapkan teknik dan alat bantu ini secara meluas, pengkaji berharap dapat meningkatkan penguasaan kemahiran Matematik di seluruh peringkat pendidikan awal, serta memajukan kemahiran asas murid di sekolah rendah.

RUJUKAN

- Ahmad, S., & Ismail, M. (2022). Pentingnya penguasaan kemahiran penukaran unit ukuran panjang dalam pendidikan matematik sekolah rendah. *Jurnal Pendidikan Matematik Malaysia*, 15(1), 45–58.
- Datu, A. W., & Hu, L. N. (2014). Menggunakan kaedah 'Kotak' untuk membantu meningkatkan kemahiran menukar unit ukuran panjang. In *Seminar Penyelidikan Tindakan PISMP* (pp. 45–58). IPG Kampus Sarawak.

- Ellis, J. (2007). *Mathematics for the young child: Exploring the teaching and learning of mathematics*. Sage Publications.
- Fatimah, R. (2021). Kemahiran matematik dan kesediaan murid menghadapi cabaran akademik: Perspektif pendidikan sekolah rendah. *Jurnal Pendidikan Kebangsaan*, 10(3), 112–125.
- Idris, N., & Hussin, M. A. (2021). Masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam memahami konsep penukaran unit panjang dalam matematik. *Jurnal Pendidikan Matematik Malaysia*, 15(2), 45–59.
- Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of social issues*, 2(4), 34-46.
- Mohamed, N. (2023). Pendekatan kreatif dalam pengajaran matematik: Menangani kesukaran murid dalam penukaran unit. (Master's thesis, Universiti Malaya).
- Nor Asmah, B. (2015). Penggunaan kaedah "Ri - Ra" dalam topik penukaran unit ukuran panjang bagi murid tahun 5. *Seminar Penyelidikan Kajian Tindakan PPG 2015* (pp. 122–133).
- Wong, K. W. (2013). *Teaching and learning of mathematics: A study of Malaysian primary school teachers' beliefs and practices*. (Master's thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia).
- Yusree, S., & Kamaruddin, A. H. (2015). Penggunaan kaedah "Rakan Sifar Saya" dalam penukaran unit panjang melibatkan operasi penolakan bagi murid tahun 5. *Seminar Penyelidikan Tindakan PPG 2015* (pp. 77–89)